

EKINLARNI TUPROQ OSTIDAN SUG'ORISH USTIDA OLIB BORILGAN TADQIQOT ISHLARI

Qo'chqorov Jur'at Jalilovich

Buxoro davlat texnika universiteti "Qishloq va suv xo'jaligi texnika-texnologiyalari"
kafedrasida dotsenti,
e-mail: qjurat@mail.ru

Boysatov Abduxoliq Charshanbi o'g'li

Buxoro davlat texnika universiteti "Transport vositalari muhandisligi"
kafedrasida assistenti
e-mail: boysatovabduxoliq@gmail.com

Nasimov Shaxzodbek Sharifovich

Buxoro davlat texnika universiteti magistranti
e-mail: shaxzodnasimov831@gmail.com

10.5281/zenodo.18495644

В статье дано краткий обзор водосберегающие технологии для полива растительности и результате исследование по установление основных (диаметр и расстояние между увлажняющие отверстия, расход воды, зона распространения влаги) параметров подпечевного орошения.

The article gives a brief overview of water-saving technologies for irrigation of vegetation and the result of a study to establish the main (diameter and distance between moistening holes, water flow, moisture distribution zone) parameters of sub-irrigation.

Kalit so'zlar. suv, teshik, namlagich, napor, suv miqdori, quvur, diametr, namlik.

Mamlakatimiz Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning 2020-yil 10-iyuldagi "O'zbekiston Respublikasi suv xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo'ljallangan konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" 6024-sonli Farmonida hamda 2020-yil 11-avgustdagi "Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida suv resurslaridan samarali foydalanish va yerlarning meliorativ holatini yaxshilash bo'yicha kechiktirib bo'lmaydigan chora-tadbirlar to'g'risida" 4801-sonli Qarorlarida suv tejankor texnologiyalarni ishlab chiqish kerakligini qayd qilganlar.

Mamlaktimida asosiy ikkita (Sirdaryo va Amudaryo) daryo oqib o'tadi va bu daryolardan qishloq xo'jalik ekinlarini sug'orishda keng foydalaniladi.

Keyingi yillarda ob havoni o'zgarishi natijasida qish mavsumida qor kam yog'ib, kunlar isib ketmoqda, bu esa tog'larda qor to'planish kamayib, borlari ham

erib ketishiga sabab bo'lmoqda. Bunday hodisa, daryolardagi suvni kamayishiga olib kelmoqda.

Respublikamiz aholisini o'sishi, oziq avqot va boshqa mahsulotlarga bo'lgan talabni qondirishni talab etmoqda.

Qishloq xo'jaligi maxsulotlarini yetishtirishda suv tejamkor texnika va texnologiyalarini qo'llab, hosildorlikni oshirish talab qilinadi.

Maqolada qishloq xo'jalik ekinlarini sug'orishda suv tejamkor texnologiyalardan biri bo'lmish o'simliklarni tuproq ostidan namlab sug'orishning texnik va texnologik yechimlari keltirilgan bo'lib, suv yordamida namlaydigan quvurning diametri, quvurni o'rnatish chuqurligi va nishabligi, quvurlar orasidagi masofa, suvning bosim ko'rsatkichlari dala tajriba sinovlari orqali aniqlanib, uni qo'llash texnologiyasi berilgan. Olib borilgan tadqiqot natijalariga asosan, bu usul qishloq xo'jalik ekinlarini sug'orishda tuproq namligining barqarorligi avtomatlashtirilganligi, suvni 4-5 barobar tejaladi hamda yerlarning sho'rlanishini oldini olishga sabab bo'ladi; texnika vositalar yordamida o'simliklarga ishlov berish hamda yoqilg'i-moylash materiallariga bo'lgan sarf-harajatlari keskin kamayadi; yerdan foydalanish koeffitsiyenti ortadi; ekin qator oralarining qotib qolishi hamda ularga ishlov berish soni keskin kamayadi; suvga sharbat aralashtirish orqali ekinlar hosildorligining oshirilishi kafolatlanadi; atrof-muhit ifloslanishi hamda yerlarning sho'rlanish darajasi keskin kamayadi.

Bugungi kunda qishloq xo'jalik ekinlarini zamonaviy suvni tejaydigan texnologiyalarni rivojlantirish, uni fermer xo'jaliklari va boshqa yer egalari o'rtasida keng targ'ibot qilish maqsadida har bir viloyat va tumanlarda mahalliy hokimliklar bilan hamkorlikda ko'rgazmali seminarlar o'tkazilib, unda suvni tejaydigan texnologiyalarning suv resurslarini tejash, hosildorlikning hamda hosil sifatining oshishidagi ahamiyati to'g'risida ma'ruzalar qilinib, ularni qurish hamda samarali ishlatish bo'yicha keng targ'ibot ishlari olib borilmoqda [3].

Hozirda qishloq xo'jalik ekinlarini sug'orishda quyidagi suv tejamkor texnologiyalar qo'llanilmoqda:

- plyonka ustidan jo'yaklab sug'orish;
- tomchilatib sug'orish;
- yomg'irilatib sug'orish.

Qishloq xo'jalik ekinlarini plyonka ustidan jo'yaklab sug'orishda, jo'yaklarga plyonka to'shab, uning tubidan ma'lum oraliqda teshiklar hosil qilinadi va shu teshiklardan jo'yakka berilgan suv o'tib, ekinlar sug'oriladi.

Bu usulning yutug'i shundaki, suv ancha miqdorda tejaladi va maydonda begona o'simliklar o'sishini oldi olinadi.

Bu usulning kamchiligi qilib, quyidagilarni ko'rsatish mumkin: plyonka va uni yoyishdagi harajatlar hamda qisman bo'lsada suvning bug'lanishi.

Qishloq xo'jalik ekinlarini tomchilatib sug'orishda, ekin poyalari yoniga tuproq ustiga diametri 16-20 *mm* bo'lgan egiluvchan plastmassa quvurlari yotqiziladi, bu quvurlardan ma'lum oraliqda suv chiquvchi teshik yoki yoriqlar hosil qilingan bo'ladi va ulardan suv tomchilab tushib, ekinlar sug'oriladi. Bunda suvga kimyoviy va mahalliy o'g'itlarning sharbatini aralashtirib berish ham mumkin [1,2,4,5].

Ushbu usulning afzallik jihati shundaki, tuproqning namligi va uni yaratish uchun berilayotgan suv miqdori boshqariladi, suv har bir ekinning ma'lum davrdagi ehtiyojiga mos ravishda dala bo'ylab bir tekisda taqsimlanadi. Boshqa sug'orish usullaridan farqli o'laroq, tomchilatib sug'orishda ekinning ildizi rivojlanadigan tuproq qatlamida o'simlik uchun maqbul bo'lgan suv-fizik muhit yaratiladi.

Ekinga suv va oziq moddalar uning ehtiyojiga mos ravishda kichik miqdorlarda tez-tez beriladi. O'simlik o'ziga zarur bo'lgan vaqtda suv va oziq moddalarni oladi. Bu usul orqali ekin ildiz qatlami namlik bilan doimiy ta'minlanib, suv va oziq moddalarni olishiga imkoniyat yaratiladi. Bu holda o'simlik o'z energiyasini to'laligicha o'sib-rivojlanish va hosilini ko'paytirishga yo'naltiradi. Natijada hosildorlik bog' va tokzorlarda 40 foizgacha, paxta va sabzavot paykallarida 60 foizgacha ortadi [1,3].

Bu usulning kamchiligi qilib, quyidagilarni ko'rsatish mumkin:

- quvurni o'rnatish va yig'ib olishdagi (har yilgi) harajatlari;
- suv ta'minoti jarayonining murakkabligi;
- qisman bo'lsada suvning bug'lanishi;
- o'q ildizli hosil beruvchi ekinlarda samara bermasligi, bunda quvvat oluvchi ildizlar yuqoriga yo'nalib, ekin poyasining turg'unligini ta'minlab bermasligi;
- suv chiqaruvchi teshik yoki tirqishlarning bekilib qolishi, ularni vaqti-vaqtida tozalab turish harajatlari;
- agar suv tarkibida tuz bo'lib, sug'orish jazirama issiq kunlarda bo'lsa, suvning bug'lanishi hisobiga teshik va tirqishlarni tuz qoplab, bekitib qo'yishi.

Yuqoridagi kamchiliklar, mamlakatimizning ayrim hudud fermerlarini bu usulga salbiy e'tiroz bildirishiga sabab bo'lmoqda.

Tuproq ostidan namlab sug'orish — tuproqning o'simlik ildizi tarqaladigan qatlamini yer osti quvurlari orqali namlash; sug'orishning istiqbolli usullaridan biri. Bu usulni sabzavot, texnika ekinlari yetishtirishda, bog'larda, tokzorlarda va b. da qo'llash samaralidir. Tuproq ostidan sug'orishda suvni anchagina iqtisod qilishga (30—40%) erishiladi. Tuproq ostidan sug'orishda suv kam me'yorda, ammo tez-tez beriladi, bu esa o'simliklarning yaxshi rivojlanishiga qulaylik tug'diradi. Sug'orishning bu usulida o'simliklarning ildiz sistemalari tarqaladigan zonada nam zaxiralari eng ko'p to'planadi, ustki qatlam (0—15 sm) esa quruq holda qoladi yoki bir qadar namlanadi. Natijada tuproq betida qatqaloq hosil bo'lmaydi, ustki

qatlamlardan havoning yaxshi o'tishi ta'minlanadi, begona o'tlarning o'sishi va ko'payishiga sharoit bo'lmaydi. Tuproq ostidan sug'orish uchun tuproq yuqori kapillyarlik xususiyatiga ega bo'lishi, suv beriladigan uchastka tekis bo'lishi shart. Bu usulni yirik donador, toshloq va sho'rlangan tuproqda qo'llash mumkin emas. Namlagich sifatida teshikchalari bo'lgan sopol, plastmassa va b. quvurlardan foydalaniladi. Suv berish tarziga qarab tuproq ostidan sug'orish bosimli, bosimsiz va vakuumli bo'lishi mumkin. Bosimli tuproq ostidan sug'orishni qo'llash bo'yicha birinchi tajribalar O'zbekistonda 20-a. ning 30-y. lar oxiri — 40-y. larning boshlarida SoyuzNIXI (СоюзНИХИ) ning Markaziy tajriba melioratsiyasida, keyinroq Oqqovoq agrotexnika tajriba stansiyada o'tkazilgan. 60—70-y. larda tuproq ostidan sug'orish texnologiyasi va konstruksiyasi turli tuproq tiplarida o'rganildi. Tuproq ostidan sug'orishning tajriba — ishlab chiqarish tizimlari Mirzacho'l va Jizzax cho'lining o'zlashtirilgan yerlarida (kam sho'rlangan suro'tloqi yengil tuproqlarda), ularning eng yiriklari Sirdaryo viloyatida 50—200 ga maydonda qurilgan.

Tuproq ostidan sug'orishda suv ildiz oziqlanadigan tuproq qatlamiga 0,4...0,6 m chuqurlikda yotgan namlagichlardan beriladi; tuproq yuzasi amaliy jihatdan nam bo'lmaydi, haydalgan qatlam esa suvning kapilyar taqsimlanishidan namlanadi. Tuproq ostidan sug'orishda tuproq qatlamining yaxshi aeratsiyalanishi ta'minlanadi va sug'orish mavsumining butun davrida tuproqning bir tekis namlanishi tutib turiladi. Ammo bu usul turli texnik va texnologik sabablarga ko'ra hayotga o'z o'rnini topmadi.

Hozirgacha, tuproq ostidan namlab sug'orishning o'simlik turlari bo'yicha qo'llashning mukammal ilmiy asoslari yaratilmagan.

Ushbu muammoni hal qilish maqsadida Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish institutining olimlari tuproq ostidan namlab sug'orishning asosiy ko'rsatkich qiymatlarini aniqlash va o'rnatish bo'yicha ilmiy-tadqiqot ishlari olib bordilar va olib bormoqdalar.

Tadqiqot ishining maqsadi. Tuproq ostidan namlab sug'orishning maqbul o'lcham va qiymatlari va qo'llanish sohasini aniqlash.

Tadqiqot ishining vazifasi.

- tuproqni namlovchi quvurni o'rnatish chuqurligini o'rnatish;
- namlash uchun beriladigan suvning bosimini o'rnatish;
- namlagichning diametri aniqlash;
- tuproqning tabiiy namligini hisobga olib, namlovchi quvurdan o'tadigan suvning miqdorini aniqlash;
- namlangan tuproqning namlanish chegarasi (tarqalish diametri va ko'tarilish balandligi) ni aniqlash;
- namlangan tuproqning hajmini aniqlash.

Tadqiqot ishlarini olib borish uchun institut hududidan o'lchami: bo'yi 5m, eni 5m bo'lgan maydon olib, uni ekishga tayyorlandi.

Taklif qilinayotgan usulda suvning bosimi o'zgarmas bo'lib, uning o'rtacha qiymati 1,4 m.s.u. ni tashkil qiladi. Suv shu bosim orqali harakatlanadi.

Ilmiy-tadqiqot ishlarida quyidagilar aniqlandi:

1. Tuproqni namlovchi quvurni o'rnatish chuqurligini. Buxoro viloyatining ekin ekiladigan maydonlari sho'rlangan bo'lib, bu maydonlar har yili 2..3 marta suv yordamida yuviladi. Bunda har bir yuvishda o'rtacha 1500 m³ suv sarflanadi. Ko'p yillik sho'r yuvishlar natijasida tuproq qatlamida (yer sirtidan 30...50 sm) qalinligi 30..50 sm li qattiq qatlam hosil bo'lgan. Shuni hisobga olib, tuproqni namlovchi quvurni o'rnatish chuqurligini 50 sm deb qabul qilindi.

2. Namlagichning diametri. Namlagichning diametrlarini $d = 4\text{ mm}$, $d = 5\text{ mm}$ $d = 6\text{ mm}$ va $d = 7\text{ mm}$ bo'lgan hollarda tadqiqot ishlari olib borildi.

3. Namlangan tuproqdagi namlanish chegarasi. Bu chegarani maxsus qurilma (1-rasm) yordamida aniqlandi. Qurilma quyidagilardan tashkil topgan: Shtatif (ustun) 1, suv idishi 3, suv idishi mahkamlovchi moslama 2, suvni miqdorini ko'paytirib yoki kamaytirib beruvchi (rostlovchi) moslama 4, suvni yo'naltiruvchi naycha 5, namlagich 6 va namlangan qatlamning ko'ndalang kesmi 7.

1-rasm. Namlovchi qurilmasi: a-qurilmaning umumiy ko'rinishi; b-qurilmaning rasmi.

Dala tajribani o'tkazish uchun institut maydonidan o'lchami 10×10 dm bo'lgan maydoncha tanlandi va bu maydonchadagi tuproq kovlab olindi. Handakni chuqurligi 4 dm ga yetganda o'ta qattiq tuzli tuproq (zichligi o'rtacha 2,5 t/m³) ga teng bo'lgan qalinligi o'rtacha 3,5 dm ga teng qatlam chiqdi. Handak devorlaridan namunalar olib

uning o'rtacha zichligi $1,3 \text{ t/m}^3$ ekanligi aniqlandi. Handakni suvga to'ldirip ushbu o'ta qattiq qatlamdan suvni o'tishi kuzatidi kuzatish natijasida ushbu qatlam deyarli suv o'tkazmadi, handak devorlari esa suvni shimib ketdi. Bundan shuni xulosa qilish mumkinki tuproq tarkibidagi suni yuvish hamda va sugorishda ishlatiladigan suvlar ham bu qatlamdan o'tmaydi. Shuni inobatga olib shu qatlam ustiga diametri $0,4 \text{ dm}$ bo'lgan namlagichni maxsus himoyalovchi vosita yordamida o'rnatib, handak tuproq bilan qayta ko'milib u kerakli zichligacha zichlandi. Namlagichga o'rnatilgan rezina quvur suv idishi bo'g'lanib, undan tuproqni zichlash uchun suv berildi. Bunda namlanish vaqti 1 soat davom ettirildi. Oradan 1 soat vaqt o'tgandan keyin handak daydi namlangan tuproqning tarqalish kengligi va balandligini aniqlash maqsadida handak ochildi. Tuproq ochildiganda namlangan tuproq to'nkarilgan qazon shaklida bo'lib uning balandligi 2 dm tubi radiusi 3 dm ga teng ekanligi aniqlandi (namlangan tuproqni

3-rasm. Namlangan tuproqni ko'ndalang kesim yuzasi.

Xuddi shu tartibda namlagichni diametri $0,4 \text{ dm}$ $0,5 \text{ dm}$ $0,6 \text{ dm}$ $0,7 \text{ dm}$ bo'lganda tajribalar qaytarildi. Olingan tajribalarni qiymatlari jadvalda keltirilgan.

jadval

O'tqazilgan dala-tajriba tadqiqotlarni natijalari

Namlatgichni diametri $d, \text{ dm}$	0,4	0,5	0,6	0,7
Namlangan tuproqning radiusi $R, \text{ dm}$	3	3,5	4	4,5
Namlangan tuproqning balandligi $h, \text{ dm}$	2	2,5	3	3,5
Tuproqni namlashga sarflangan vaqt, soat	1			
Tuproqni namlashga ketgan suv miqdori, $V, \text{ l}$	3,76	6,41	10	14,83

Ma'lumki yer sirtida begona o'tlarni urug'lari ko'p bo'ladi agar ularga suv berilsa yoki namlansa ular rivojlanib o'tloqlikni hosil qiladi bu o'tloqlikni yo'qotish uchun dala maydonlarida maxsus texnikalar kiritiladi.

Mutaxasis va olimlarning takidlashicha agar namlik yer sirtidan 1 dm pastda bo'lsa, begona o'tlarning urug'i rivojlanmasligi isbotlangan.

Jadvaldan shuni xulosa qilish mumkinki diametri $0,4 \text{ dm}$ $0,5 \text{ dm}$ bo'lganda namlanish chuqurligi 2 dm ni tashkil qiladi bu esa o'simlikni ildizini namlash

chegarasi past ekanligini ko'rsatadi. Tuproq namlagichni diametri 0,7 dm bo'lganda namlanish chuqurligi 0,5 dm tashkil qildi bu esa me'yoridan yuqori bo'lgani uchun bunda begona o'tlarga rivojlanishiga sharoit yaratiladi.

Jadvaldan shuni ko'rish mumkinki tuproq namlatgichni diametri 0,6 dm bo'lganda namlash chuqurligi 1 dm ni tashkil etadi. Bu esa me'yordagi o'lchamdir.

Bunda namlanish balandligi 3 dm va asosdagi radius 4 dm ni tashkil etadi. Shu ko'rsatgichlarni maqbul qiymatlarga qabul qilamiz.

3-rasmdan foydalanib, namlangan tuproq yuzasini quyidagi integral orqali aniqlash mumkin:

Namlanadigan tuproqning hajmi quyidagi formula orqali aniqlanadi:

$$V = S \cdot L, m^3 \quad (2)$$

bu yerda L -namlash kerak bo'ladigan tuproqning uzunligi, m.

Shu hajmdagi tuproqni namlash uchun kerak bo'ladigan suvning miqdorini quyidagi formula orqali aniqlash mumkin:

$$V_s = V \cdot (W_{to'} - W_{ta}), m^3 \quad (3)$$

bu yerda $W_{to'}$ – suvga to'yingan tuproqning namligi; W_{ta} – tuproqning tabiiy namligi.

Biz taklif qilayotgan namlatib sug'orish usulida, sug'orish uchun kerak bo'ladigan suv idishining hajmi 120...600 m^3 ni tashkil qilishi kerak va u sug'oriladigan sirdan kamida 0,5 m balandlikda o'rnatilishi kerak. Bu idishni suv bilan to'ldirish maxsus mashinalarda olib kelingan suv yoki kanal yaqin bo'lib, u bu idishdan yuqorida bo'lsa undan, kanal chuqur bo'lsa suv nasoslar orqali amalga oshiriladi.

Bu idishdagi suvga bio o'g'it aralashtirilib, sharbat hosil qilish mumkin. Ma'lumki, o'simliklarga sharbat berilsa, hosildorlik ortadi. Idishdagi sharbat suvi maxsus kran va suv o'lchagich orqali suv tarqatuvchi quvurga uzatiladi, undan taqsimlovchi quvurlarga beriladi. Sug'oriladigan maydonning katta yoki kichikligiga qarab, tarqatuvchi quvurlarni ham tarmoqlarga ajratish mumkin. Bu quvurlarning soni va diametri hisoblashlar orqali aniqlanadi.

Suv quvuridan oqayotgan suvning miqdori quyidagi formula orqali aniqlanadi:

$$Q = \frac{\pi \cdot D^2}{4} \cdot \sqrt{2 \cdot g \cdot h}, m^3/s \quad (4)$$

bu yerda D -suv quvurining ichki diametri, m; h -suvning bosimi (napori), m.s.u

Hozirda ishlatiladigan quvurlarning diametri 16 mm bo'lib, quvurning qalinligi 1 mm ni tashkil qiladi. Bu esa, paxtaga ishlov beruvchi texnikalar uni shkaslanishiga sabab bo'ladi. Bundan tashqari quvurda yuqori bosimli suv beriladi.

XULOSA

1. O'simliklarni tuproq ostidan namlab sug'orishda yer sirtida begona o'tlar o'smaydi.
2. O'simliklarga ishlov beruvchi texnikalar 2 martaga kamayadi.
3. Sug'orish uchun sarflanadigan suv an'anaviyga nisbatan 2 marta kamayadi
4. Namlagich diametri 0,6 dm qilib qabul qilinib ular orasidagi masofa 0,5 dm ni tashkil qiladi .
5. Namlovchi quvurlar diametri va ular orasidagi masofa sharoitga qarab tanlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Бегматов И.А., Айнакулов Ш.А, Ергашова Д.Т. Моделирование режима капельного орошения сельскохозяйственных культур «Agroiqtisodiyot» jurnali. 2020 y maxsus soni. 60-64с.
2. Маматов С.А. Томчилатиб суғориш тизими. МЧЖ «Меҳридарё» Тошкент 2012. 81б.
- АЛактаев Н.Т. Методические указания по выбору способа орошения и проектирования поверхностного полива в условиях Средней Азии. // Труды САНИИРИ, Ташкент, 1978. - с. 25
3. Сборник научных трудов по капельному орошению.// Труды САНИИРИ, Ташкент, 1995. – 172 с.
4. Vafojev S.T. Melioratsiya mashinalari. (Darslik). –Т.: «Fan va texnologiya». 2013, 304 bet.
5. 1.Boysoatov Abduxoliq Charshanbi o'g'li, O'lmasov Suxrob. "TUPROQ OSTIDAN SUG'ORISH TEXNIKASINING ELEMENTI VA PARAMETRLARINI TAVSIFI." *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ* 18.4 (2023): 159-162.
6. Khasanov Ibrokhim, Kuchkarov Zhurat, & Boysoatov Abduxoliq. (2024). JUSTIFICATION OF RATIONAL SCHEMES OF MOVEMENT AND ROTATIONS OF MACHINES DURING SCHEDULING WORKS. *Uz-Conferences*, 1(1), 262–268. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/57>

7. Hasanov Ibrohim Subhonovich., Kuchkarov Jurat Jalilovich., Boysoatov Abduxoliq . (2024). IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE BASE LEVELER IN THE CURRENT LEVELING OF CROP FIELDS. *Uz-Conferences*, 1(1), 269–273. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/58>